

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИНГ МЕЛИОРАТИВ
ҲОЛАТИ ВА ЎЗГАРИШЛАРИ

¹В.Ю. Исақов, ²А.А. Усмонов

¹Б.ф.д., профессор – ҚДПИ, ²Ўқитувчи - ФарДУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007360>

Аннотация. Мақолада Марказий Фарғонадаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатининг ўзгаришлари ретроспектив таҳлил қилинган. Кўриқ ва бўз ерларни ирригацион-мелиоратив ўзлаштиришнинг турли босқичларида амалга оширилган тупроқ-мелиоратив тадқиқотларнинг натижалари ўзаро қиёсланган ва хулосалар қилинган.

Калим сўзлар: мелиоратив ҳолат, сизот сувлари чуқурлиги, маъданлилик даражаси, канал, коллектор-зовур, шўрланиш, оқавалик

Кириш. Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати сизот сувлари сатҳининг жойлашиш чуқурлиги ва маъданлашганлик даражаси, тупроқларнинг шўрланиши ҳамда тупроқ кесмасида зичлашган ҳайдов ости берч қатламнинг мавжудлиги билан белгиланади [1]. Шунингдек, ерларнинг мелиоратив ҳолатига ҳудуднинг литологик тузилиши, турли механик таркибли жинсларнинг тупроқ кесмасида қандай тартибда жойлашганлиги ҳам таъсир қилади.

Сизот сувларининг ер юзасига яқин бўлиши тупроқ кесмасининг илдиз тарқалиши зонасида ортиқча нам тўпланишига, анаэроб жараёнларнинг юзага келиши ва кучайишига, тупроқнинг ҳаво тартиботи ва хоссаларининг деградацияланишига сабаб бўлади. Сизот сувларининг маъданлашганлиги ўсимликларнинг илдиз тизими орқали озикланиш тартиботини бузади, тупроқнинг шўрланиш жараёнларини кучайтиради. Охир-оқибатда тупроқ унумдорлиги ёмонлашади ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланиши ва ҳосилдорлиги пасаяди. Демак, ерларнинг мелиоратив ҳолатини таҳлил қилиш ва баҳолашда сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва маъданлашганлик даражаси алоҳида ўрин тутади.

Марказий Фарғона ҳудудининг асосий қисми, ерларни ёппасига ўзлаштириш бошланишидан олдин кўллар, ботқоқликлар, чакалакзор ва шўрхок каби ландшафтлардан иборат бўлган. Магистрал каналлар ва коллекторларнинг қурилиши ва ишга туширилиши билан кўриқ ерлар босқичма-босқич ўзлаштирилди. Бу жараён нафақат ер юзини, балки тупроқ ва унинг остидаги сизот сувларининг ҳолатини ҳам ўзгартирди.

Ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳар бир босқичида даврнинг талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб ўзлаштирилган ва ўзлаштирилиши лозим бўлган ерларнинг мелиоратив ҳолати, жумладан тупроқларнинг хосса-хусусиятлари, шўрланиши, сизот сувларининг чуқурлиги ва маъданлашганлиги тадқиқ қилинди. Эндиликда эртанги кун режаларини белгилаш учун шу кунгача тўпланган катта ҳажмдаги маълумотларни умумлаштириш ва таҳлиллаш ҳамда жараёнларнинг ривожланиш йўналишларини аниқлаш зарурияти пайдо бўлди.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Фарғона вилоятининг суғориладиган ерлари мазкур тадқиқотларнинг объекти ҳисобланади. Геоморфологик жиҳатдан бу ҳудуд жанубдан шимол йўналишида бирин кетин алмашадиган адир ва адиролди қия текисликлари, конуссимон ёйилмалар ва ёйилмалараро ботикликлардан ташкил топган

пролювиал текисликлар, қадимий аллювиал текислик ҳамда Сирдарёнинг I ва II қайир усти супаларидан иборат.

Тадқиқотда қўлланилган асосий усул қиёсий тарихий усул бўлди. 1929-1931 йй (А.Н. Розанов), 1949 й (М.А. Панков), 1970 й (А. Мақсудов), 1980-1990 йй (В.Ю. Исаков), 1997-2003 йилларда (В.Ю. Исаков, У.Б. Мирзаев) амалга оширилган тадқиқотларнинг натижалари ҳамда Фарғона ГГМЭнинг 2000-2020 йй даги мониторинг маълумотлари ўзаро қиёсланди. Дала тадқиқотларида морфогенетикавий кесма усулидан, лабораторияда аналитик таҳлилларни амалга оширишда тупроқшунослик амалиётида кенг қўлланиладиган стандарт усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Фарғона вилоятининг сизот сувлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар 1929-1931 йилларда амалга оширилган тадқиқотларда олинган ва улар асосида сизот сувлари сатҳининг жойлашиш чуқурлиги ва маъданлашиш даражаси хариталари тузилган [8, 9].

М.А. Панков [6] 1949 йилда ўтказилган тадқиқотларида сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва маъданлашиши ўзгаришлари инсоннинг хўжалик юритиш фаолияти таъсирида юз беришини аниқлайди. А. Мақсудов [5] сизот сувларининг 1970 йилдаги ҳолатини А.Н. Розановнинг маълумотлари билан қиёслаб, орадан ўтган 40 йил ичида сизот сувлари сатҳининг айрим жойларда кўтарилганлигини, бошқа жойларда чуқурлашганлигини ҳамда маъданлашганлик даражасининг камайганини кўрсатади. 1966 йилда мелиоратив гидрогеология экспедицияси (ГГМЭ) ташкил қилинади ва бу ташкилот ҳар йили вилоятнинг барча туманлари ерларида сизот сувлари сатҳининг чуқурлиги ва маъданлашиши ўзгаришларини назорат (мониторинг) қилиб келади.

М.А. Панков [7] маълумотларига кўра, ўтган асрнинг 40- йилларида сизот сувлари Марғилон-Исфайрамсой конус ёйилмалари худудининг катта қисмида 1-2 м чуқурда, фақат тупроқнинг тағ-заминини чуқур ўйиб кирган Ёзёвонсой коллектори бўйлаб, бир неча юз метрлик тасмасимон кенгликда 3-5 м гача бўлган чуқурликда жойлашган. Сизот сувларининг маъданлашганлик даражаси уларнинг сизиб чиқиш минтақасида 0,5-3 г/л ва ёйилмаларнинг чекка қисмларида 3-5 г/л га тенг. Маъданлиликнинг камлиги сизот сувларининг суғориш таъсирида чучуқлашиши билан боғлиқ. Сувларнинг кимёвий таркиби ёйилманинг ўрта қисмидан периферияси томон гидрокарбонат-сульфатлидан сульфатлига ўзгарган. Конус ёйилманинг шимолий ғарбий перифериясида ўтлоқ-тақирли тупроқлар остида сизот сувлари сатҳи 2,5-4 м ва ёйилманинг четларида кенг тарқалган кум даҳаларида 2,5-3 м ва ундан ортиқ чуқурликда жойлашган.

Марғилонсой конус ёйилмасининг сизот сувлари худуднинг ғарбий ва шимолий перифериясида кучсиз ва шарқий перифериясида кучлироқ маъданлиги билан тавсифланган. Сизот сувлари маъданлигининг бу ҳолати 70 [5], 80 [2, 4] ва 2000-йилларда [3] ҳам қайд қилинган ва ҳозирда ҳам сақланиб қолган. Бу қонуният худуднинг ғарбида сизот сувлари оқимининг яхши оқаваланганлиги ва шарқида эса Ёзёвон чўллариининг гилли қатламларига тақалиши билан изоҳланади. Файзиобод коллекторининг ишга туширилиши воҳанинг ғарбий перифериясида сизот сувлари сатҳининг чуқурлашишига ва маъданлигининг кескин камайишига сабаб бўлган. Перифериянинг шарқида эса коллектор-зовурлар тўрининг яхши ривожланган бўлишига қарамай, оғир жинсларда оқимнинг қийинлиги сабабли маъданлилик миқдори ҳозир ҳам юқори. Умуман

эса, Шоҳимардон-Исфайрамсой ёйилмаларининг сизот сувлари бутун ҳудуд бўйича 1929-1931 йилларга нисбатан чучуклашган.

Сўх ва Шоҳимардонсой конус ёйилмалари оралиғи пастқамлигида, ёмон оқимли оғир жинслар шароитида сизот сувларининг маъданлилик даражаси 100 г/л га етган. Айниқса, суғориладиган ерларга туташган майдонларнинг сувлари жуда юқори маъданликка эга бўлган. Маъданлилик миқдори ортиши билан хлоридлар миқдори ҳам кескин кўпайган.

Қадимий аллювиал текислик сизот сувларининг маъданлиги 8-75 г/л оралиғида тебраниб турган. Маъданлиликнинг кучсиз даражаларида хлоридлар кам, маъданлилик миқдори ортиши билан хлоридлар ва магний миқдорлари кўпайган. Маъданлилик типи тузлар миқдорида боғлиқ ҳолда сульфатлидан хлорид-сульфатлигача ўзгарган. Сирдарё водийсига яқинлашган сари маъданлилик миқдори 4-9 г/л гача камайган.

Шундай қилиб, 1930-1950 йиллар оралиғида сизот сувларининг маъданлиги кимёвий таркибига кўра ҳудуднинг тоғолди қисмида гидрокарбонат-сульфатли ва сульфат-гидрокарбонатли, конуслар перифериясида сульфатли ва сульфат-хлоридли, конуслар оралиғи пастқамликларида сульфат-хлоридли ва қадимий аллювиал текисликда хлорид-сульфатли, Сирдарё супаларида сульфатли типга мансуб бўлган.

Йирик суғориш каналларининг ишга туширилиши (КФК, Охунбобоев номли, КАК ва б.), коллектор-зовурлар тўрининг ривожлантирилиши (1970 йилда 26-63 пог.м/га), янги ерларнинг ўзлаштирилиши Марказий Фарғонанинг гидрогеологик ва мелиоратив шароитларида жиддий ўзгаришлар юз берди. Ирригация ва мелиорация иншоотларининг қурилиши ва ишга туширилиши сизот сувларининг жойлашиш чуқурлигини нивилирлади – ботқоқли ҳудудларда сувлар сатҳи чуқурлашди, автоморф ва автогидроморф тупроқлар остида эса улар кўтарилди. Марғилон-Исфайрамсой конус ёйилмаларининг шимолий ғарбий перифериясида 1929-1931 йилларда ўтлоқ-тақирли тупроқлар остида сизот сувлари 2,5-4 м чуқурликда ётган. 1970 йилга келиб, ерлар ўзлаштирилганидан кейин, улар 1-2 м гача кўтарилган. А.Н.Розановнинг харитасида сизот сувларининг чуқурлиги қадимий аллювиал текислик ва Сариксув-Дамкўл ботиқлигида 1 м дан юқорида бўлганлиги кўрсатилган. А. Мақсудовнинг 1970 йилда тузилган харитасида эса сизот сувларининг сатҳи ғарбдан шарққа томон 1-2 м дан 3-4 м гача чуқурлашган, кейин жанубий шарқий йўналишда 3-5 м дан 1 м гача кўтарилган. Бунга сабаб қилиб, ғарбий ва шарқий қисмларнинг ўзлаштирилганлиги ва марказий қисмнинг эса ўзлаштирилмаганлиги кўрсатилган. Бутун ҳудуд бўйлаб 1,5 г/л ли қуруқ қолдиққа эга бўлган кучсиз маъданли сизот сувлари устуворлик қилади. 3-5 г/л маъданлиликка эга бўлган сизот сувлари Марғилон воҳасининг шарқий периферияси учун хос.

Сариксув-Дамкўл пастқамлигида сизот сувларининг маъданлилик миқдори 1929-1931 йилларга нисбатан ортган. Ҳудуднинг ғарбий ва шарқий суғориладиган қисмларида сизот сувларининг маъданлиги 1,5-5-10 г/л га тенг, пастқамликнинг ўзлаштирилмаган ўрта қисмида сизот сувлари чекка қисмларига нисбатан катта қийматга эга.

Сирдарёнинг аллювиал водийси сизот сувларининг 1929-1931 йилларда 5-50 г/л бўлган маъданлиги суғориш ва ривожланган коллектор-зовурлар таъсирида 1970 йилда 1-10 г/л гача камайган. 1980 йилларда эса Сирдарёнинг I ва II қайир усти супаларида сизот сувлари сатҳи 1,7-3,5 м чуқурликда жойлашган бўлиб, сульфат типли 2-8,8 г/л ли маъданлиликка эга бўлган.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Д.М. Кац [1969] маълумотларига кўра, 50 йиллар арафасида, сизот сувлари чуқурлиги 0 дан 1,5 м гача бўлган ерлар майдони Фарғона вилоятида 69 % ни ташкил қилган. 2000- йилларда эса бундай ерлар майдони 12 % дан кам. 1- жадвал кўрсаткичлари сизот сувлари сатҳининг жойлашиш чуқурлиги кенг доирада тебранишини кўрсатади. Сизот сувларининг сатҳи 1,5-2 ва 2-3 м чуқурликда жойлашган майдонлар тадқиқот ҳудудининг катта қисмини эгаллаган.

Охириги 20 йил ичида сизот сувлари сатҳининг чуқурлиги 1,5 м дан юқори ва 3 м дан пастда бўлган ерлар майдони йилдан йилга қисқармоқда, сатҳи 2-3 м чуқурликда бўлган сизот сувли майдонлар кўпаймоқда. Сизот сувлари сатҳининг жойлашиш чуқурлиги, ҳозирги вақтда, Фарғона вилоятининг деярли барча қисмида коллектор-зовурларнинг чуқурлигига, зичлигига ва иш ҳолатига боғлиқ. Айрим жойларда қаровсиз қолган зовурлар учрайди. Уларнинг деворлари ўпирилган, туби лойқа билан тўлиб қолган, қамиш ва бошқа ўсимликлар билан қопланган. Табиийки, улар хизмат қиладиган майдонларда сизот сувлари кўтарилиб, ер юзига яқин жойлашган. Чуқурлиги 2,5-3 м бўлган, нормал иш фаолиятидаги зовурлар хизмат қиладиган ерларда сизот сувлари сатҳи 1,8-2,5 м чуқурликда ўзгаради. Меридиан ва унга яқин йўналишдаги нишаби катта коллекторлар, айниқса магистрал коллекторлар ўз тубини ўйиш хусусиятига эга. Масалан, М.А. Панковнинг ёзишича, чуқурлиги 3-5 м бўлган Ёзёвонсой коллектори сўнги 50 йил ичида 2-3 м га ва ундан кўпроққа чуқурлашган. У дренажлайдиган полоса 200-300 м дан 500-1000 м гача кенгайган. Унинг таъсир зонасида мезоавтоморф, мезогидроморф ва гидроморф мелиоратив тартиботлар юзага келган.

1- жадвал

Фарғона вилоятининг суғориладиган ерларида сизот сувлари сатҳини жойлашиш чуқурлигининг ўзгариш динамикаси

Йиллар	Суғориладиган ерларнинг, сизот сувлари сатҳи (м) бўйича майдони, га						Суғориладиган ерларнинг жами майдони, га
	0-1,0	1,0-1,5	1,5-2,0	2,0-3,0	3,0-5,0	5,0-10,0	
2000	2846	30074	144891	90754	88249	0	356814
2010	1832	26266	143379	97374	19747	77384	365982
2019	231	9429	129931	122327	21687	85017	368622

2- жадвал

Фарғона вилоятининг суғориладиган ерларида сизот сувлари маъданлашиш даражасининг ўзгариш динамикаси

Йиллар	Суғориладиган ерларнинг, сизот сувларини маъданлашиш даражаси (г/л) бўйича майдони, га					Суғориладиган ерларнинг жами майдони, га
	0-1,0	1,0-3,0	3,0-5,0	5,0-10,0	10,0<	
2000	114309	173329	63843	5333	0	356814
2010	118576	190470	55986	950	0	365982
2019	152288	212803	3531	0	0	368622

Гидроморф тартиботлар ҳукмронлигида бўлган Марказий Фарғона ҳудудининг асосий қисмида сизот сувларининг маъданлиги 1-3 г/л ни ташкил қилади. Маъданлилик даражаси 0-1 ва 1-3 г/л бўлган сизот сувларининг майдонлари 2000-2019 йилларда барқарор ортган (2- жадвал). Биринчи гуруҳ сувлари майдони ёйилмаларнинг ўрта

қисмида ва иккинчи гуруҳ сувлари эса ёйилмаларнинг перифериясида кенг тарқалган. 5 г/л дан кўп маъданга эга бўлган сувлар майдони чекланган. Юқори маъданли сизот сувлари кичик, локал майдончаларда учрайди. Бу ҳолат кўриқ ерлар қолмаганлиги, янги ўзлаштирилган майдонлар тупроқларининг суғориладиган тупроқлар тоифасига эволюцияланганлиги ва ювиладиган суғориш тартиботининг узлуксиз қўлланиши натижасидир.

Шундай қилиб, сизот сувларининг маъданлилиги инсоннинг янги ерларни ўзлаштириш ва суғориш билан боғлиқ фаолияти таъсирида стабил прогрессив чучуклашиш тенденциясига эга.

REFERENCES

1. Ёллыбаев А., Сеитгулиев Ю., Джумадурдыев Ш. Оценка мелиоративного состояния орошаемых земель. Научно-производственное пособие для землевладельцев и дехканов. - Ашхабад: “Наука”, 2019, с.56
2. Исаков В.Ю. Свойства арзыковых почв Центральной Ферганы. –Ташкент: 1991. –106 с.
3. Исаков В.Ю., Мирзаев У.Б. Марказий Фарғонада шаклланган арзикли тупроқларнинг хоссалари ва уларнинг инсон омили таъсирида ўзгариши. Тошкент: “Фан”, 2009. -228 б.
4. Камилов О.К., Исаков В.Ю. Генезис и свойства окарбоначенно-загипсованных почв Центральной Ферганы. –Ташкент: “Фан”, 1992. -136 с.
5. Мақсудов А. Почвы Центральной Ферганы и их изменения в связи с орошением. – Ташкент: “Фан”, 1979. -120 с.
6. Панков М.А. Почвы Ферганской долины и пути повышения их производительной способности //Сб.тр. выездной сессии АН УзССР в г. Фергане. –Ташкент, 1949
7. Панков М.А. Почвы Ферганской области. В кн.: Почвы Узбекской ССР. Т. II. – Ташкент: Изд.-во АН УзССР, 1957. –С. 7-159
8. Розанов А.Н. Материалы к вопросу о засоленных почвах Средней Азии //Хоз.осв. пустынь. -Ташкент, 1934
9. Розанов А.Н. Почвенно-мелиоративное районирование Ферганской области //Проблемы советского почвоведения. –Москва, 1941